

KORXONALARDA RISKKA ASOSLANGAN ICHKI AUDIT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA KOMPLEKS REYTING MODELINI JORIY ETISH ASOSLARI

Asfandiyorova Shakina Rustam qizi¹

¹“TIQXMMI” MTU Tayanch doktoranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada korxonalarda riskka asoslangan ichki audit tizimini samarali tashkil etish masalalari tadqiq etilgan. Tadqiqotda amaldagi ichki audit amaliyotlarida xavflarni baholashda asosan moliyaviy ko‘rsatkichlarga tayanish holatlari tanqidiy tahlil qilinib, bu yondashuv zamonaviy korxonalarning real xavf profilini to‘liq aks ettira olmasligi asoslab berilgan. Maqolada moliyaviy va moliyaviy bo‘lmagan risklarni integratsiyalashgan holda baholashga asoslangan kompleks reyting modeli taklif etilgan. Ushbu model doirasida operatsion, texnologik, muvofiqlik, inson resurslari va ichki audit tavsiyalarining bajarilish darajasi kabi indikatorlar vaznli koeffitsientlar asosida baholanadi hamda yakuniy xavf reyting indeksi shakllantiriladi. Reyting modelini ichki audit jarayonlariga integratsiyalash, doimiy monitoring va avtomatlashtirilgan baholash mexanizmlarini joriy etishning amaliy jihatlari yoritilgan. Tadqiqot natijalari ichki audit resurslarini optimal taqsimlash, audit ustuvorliklarini aniqlash va ichki auditni proaktiv boshqaruv instrumentiga aylantirish imkonini berishi bilan ahamiyatlidir.

Kalit so‘zlar: ichki audit, riskka asoslangan audit, xavflarni baholash, reyting modeli, risk reyting indeksi, ichki nazorat, operatsion risklar, audit ustuvorligi, monitoring tizimi, KRI.

Kirish

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida korxonalar faoliyati tobora murakkablashib, ular duch kelayotgan xavflarning turlari va o‘zaro bog‘liqligi sezilarli darajada ortib bormoqda. Moliyaviy barqarorlik bilan bir qatorda operatsion uzilishlar, texnologik nosozliklar, inson omiliga bog‘liq xatoliklar, huquqiy va muvofiqlik risklari korxonalar faoliyatiga jiddiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Bunday sharoitda ichki audit tizimi faqat nazorat funksiyasini bajaruvchi emas, balki risklarni oldindan aniqlovchi va boshqaruv qarorlarini qo‘llab-quvvatlovchi muhim boshqaruv instrumentiga aylanishi lozim.

Amaldagi ichki audit amaliyotida ko‘p hollarda xavflarni baholash moliyaviy ko‘rsatkichlar – aktivlar hajmi, daromad va zarar miqdori, pul

oqimlari bilan cheklanib qolmoqda. Mazkur yondashuv esa zamonaviy korxonalarining real xavf profilini to'liq ochib bera olmaydi, chunki moliyaviy bo'lmagan risklar ko'pincha moliyaviy yo'qotishlarning asosiy manbai sifatida namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan sharoitda risklar yanada kompleks va dinamik xarakter kasb etmoqda.

Shu munosabat bilan, ichki audit jarayonlarida xavflarni baholash mezonlarini qayta ko'rib chiqish, ularni takomillashtirish hamda kompleks yondashuv asosida reyting modelini joriy etish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Riskka asoslangan ichki auditda reyting modeli audit obyektlarini xavf darajasiga ko'ra ustuvorlashtirish, audit resurslarini oqilona taqsimlash va monitoring jarayonlarini avtomatlashtirish imkonini beradi. Mazkur maqolada aynan shu masalalar chuqur tahlil qilinib, ichki audit tizimini proaktiv va moslashuvchan boshqaruv mexanizmiga aylantirishga qaratilgan ilmiy xulosalar bayon etiladi.

Adabiyotlar sharhi.

Ichki audit tizimini riskka asoslangan yondashuv asosida takomillashtirish masalalari mahalliy va xorijiy ilmiy adabiyotlarda keng yoritilgan bo'lib, ushbu yo'nalish zamonaviy korporativ boshqaruvning muhim tarkibiy qismi sifatida e'tirof etilmoqda.

Mahalliy tadqiqotchilar orasida N. Abdusalomovanning "Ichki audit asoslari" asari muhim manbalardan biri hisoblanadi. Muallif ichki auditning nazariy asoslari, funksiyalari, vazifalari hamda korxonada boshqaruvidagi o'rni masalalarini tizimli tarzda yoritgan. Asarda ichki auditning nazoratga yo'naltirilgan an'anaviy modeli ustuvor bo'lib, risklarni baholash masalalari asosan moliyaviy ko'rsatkichlar bilan bog'liq holda talqin etilgan. Shu bois, mazkur manba ichki auditning konseptual asoslarini ochib bersada, riskka asoslangan ichki auditning kompleks va integratsiyalashgan modellarini ishlab chiqish nuqtayi nazaridan cheklangan imkoniyatlarga ega.

Xorijiy tadqiqotlarda esa riskka asoslangan ichki auditning strategik ahamiyati yanada chuqurroq ochib berilgan. Jumladan, Çetin A.A. va Pamukçu A. tomonidan olib borilgan tadqiqotda riskka asoslangan ichki auditning korporativ barqarorlikka ta'siri tahlil qilingan. Mualliflar ichki audit tizimi faqat moliyaviy natijalarni emas, balki ekologik, ijtimoiy va boshqaruv (ESG) omillarini ham qamrab olishi zarurligini asoslab beradilar. Ularning fikriga ko'ra, riskka asoslangan ichki audit korxonada uzoq muddatli barqaror rivojlanishni ta'minlovchi muhim boshqaruv

mexanizmi hisoblanadi. Ushbu yondashuv ichki auditni strategik darajaga olib chiqish zarurligini ko'rsatadi.

Ichki audit samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirish masalalari Coderroning "Internal Audit Efficiency Through Automation" maqolasida batafsil yoritilgan. Muallif ichki audit jarayonlarida axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali audit qamrovini kengaytirish, inson omiliga bog'liq xatoliklarni kamaytirish va real vaqt rejimida monitoringni amalga oshirish imkoniyatlarini tahlil qiladi. Coderre ichki auditni avtomatlashtirish riskka asoslangan yondashuvni amaliyotga joriy etishda muhim infratuzilmaviy omil ekanligini ta'kidlaydi. Biroq, asarda risklarni reytinglash va vaznli baholash modellarini shakllantirish masalalari yetarli darajada chuqur ochib berilmagan.

So'nggi yillarda riskka asoslangan ichki auditni joriy etishga ta'sir etuvchi omillar masalasi ilmiy jurnallarda faol muhokama qilinmoqda. Xususan, Journal of Risk and Financial Management jurnalida Mujalli A. tomonidan e'lon qilingan tadqiqotda riskka asoslangan ichki auditni amaliyotga tatbiq etishga ta'sir qiluvchi institutsional, tashkiliy va inson resurslariga oid omillar empirik tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, yuqori rahbariyat qo'llab-quvvatlashi, ichki auditorlarning malakasi, axborot tizimlarining rivojlanganlik darajasi hamda risk madaniyatining shakllanganligi riskka asoslangan ichki auditning muvaffaqiyatli joriy etilishida hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Mazkur tadqiqotda korxonalarda riskka asoslangan ichki audit tizimini takomillashtirish hamda ichki audit obyektlarini kompleks reytinglash modelini ishlab chiqish maqsadida umumilmiy va maxsus ilmiy tadqiqot usullaridan keng foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasi risklarni baholash, ichki audit jarayonlarini tahlil qilish va ularni boshqaruv qarorlariga integratsiyalash masalalarini tizimli o'rganishga yo'naltirilgan.

Tadqiqot jarayonida, avvalo, monografik va tizimli tahlil usullari qo'llanilib, ichki auditning nazariy asoslari, riskka asoslangan yondashuv konsepsiyasi hamda xorijiy va mahalliy amaliyotdagi mavjud modellarning afzallik va kamchiliklari chuqur tahlil qilindi. Ushbu usullar orqali ichki auditda xavflarni baholashda faqat moliyaviy ko'rsatkichlarga tayanishning cheklanganligi ilmiy jihatdan asoslab berildi.

Risklarni aniqlash va baholash bosqichida ekspert baholash va indikatorlar tahlili usullaridan foydalanildi. Ichki audit obyektlari bo'yicha moliyaviy, operatsion, texnologik, inson resurslari va muvofiqlik risklari alohida indikatorlar sifatida shakllantirildi. Har bir indikatorning ichki audit

jarayoniga ta'sir darajasi mutaxassislar fikri va amaliy audit tajribasi asosida baholanib, ularga vazn (koeffitsient)lar biriktirildi. Bu yondashuv ichki audit obyektlarining real xavf profilini aniqlash imkonini berdi.

Tadqiqot metodologiyasi

Reyting modelini shakllantirishda balli baholash va ko'p mezonli tahlil (multi-criteria analysis) usuli qo'llanildi. Har bir risk indikatori 1 dan 5 gacha ball tizimi asosida baholanib, vaznli ko'rsatkichlar orqali yakuniy xavf reyting indeksi hisoblandi. Ushbu metod ichki audit obyektlarini xavf darajasiga ko'ra ustuvorlashtirish, audit resurslarini samarali taqsimlash va audit rejasini riskka asoslangan holda shakllantirish imkonini berdi.

Natijalar

Korxonalarda riskka asoslangan ichki audit jarayonini samarali tashkil etish uchun xavflarni baholash mezonlarini doimiy ravishda qayta ko'rib chiqish va ularni takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Amaldagi ichki audit amaliyotlarida ko'p hollarda xavflar faqat moliyaviy ko'rsatkichlarga, masalan, aktivlar hajmi, foyda yoki zarar ko'rsatkichlari, pul oqimlari tahliliga asoslanadi[1]. Bu yondashuv esa ichki audit obyektlarining real xavf profilini to'liq aks ettira olmaydi, chunki zamonaviy tashkilotlar faoliyatida ko'plab moliyaviy bo'lmagan risklar (operatsion, texnologik, inson resurslari bilan bog'liq, atrof-muhit, huquqiy xavflar va boshqalar) katta rol o'ynaydi. Ayniqsa, tez o'zgaruvchan raqamli muhitda risklar oldingi holatlarga qaraganda ko'proq kompleks va o'zaro bog'langan shaklda namoyon bo'lmoqda[2].

Shu bois, xavflarni baholash mezonlarini takomillashtirishda keng qamrovli ko'rsatkichlar tizimini joriy etish zarur. Bu ko'rsatkichlar nafaqat korxonaning moliyaviy holatini, balki uning boshqaruv tizimi, texnik infratuzilmasi, texnologik ishonchliligi, ichki nazorat mexanizmlarining yetukligi, ichki audit tavsiyalarining bajarilish darajasi, xodimlar almashinuvi, mijozlar shikoyatlari soni, jarimalar statistikasi kabi omillarni ham qamrab olishi lozim. Har bir mezon uchun ularning ahamiyat darajasini aks ettiruvchi vazn (koeffitsient) belgilanib, yakuniy xavf indeksi shakllantiriladi. Shu tarzda har bir ichki audit obyekti bo'yicha chuqur tahlil qilinib, ustuvorliklar aniq belgilanadi. Bu esa ichki audit resurslarining optimal taqsimlanishiga xizmat qiladi.

Yana bir muhim jihat - bu mezonlar tizimini doimiy monitoring qilish zaruriyatidir. Sababi, risklar statik emas, balki dinamik xarakterga ega. Bitta indikatorning keskin yomonlashuvi butun ichki audit reytingini tubdan o'zgartirishi mumkin. Shuning uchun ichki audit axborot tizimida avtomatik baholash modullari ishlab chiqilishi lozim. Bu modullar orqali

mavjud xavflar reytingi real vaqtda qayta hisoblab boriladi. Masalan, biror bo‘limda ichki audit tavsiyalari bajarilmagan bo‘lsa yoki ishlab chiqarishdagi nosozliklar soni ortgan bo‘lsa, tizim avtomatik ravishda ushbu bo‘limni yuqori xavfli ob‘yekt sifatida belgilaydi. Bu yondashuv ichki audit tizimining reaktiv emas, balki proaktiv, ya’ni xavfni oldindan sezadigan mexanizmga aylanishiga asos yaratadi.

Muhokama

Ichki auditda xavfga asoslangan yondashuvni yanada tizimli va samarali tashkil etish uchun reyting modelining shakllantirilishi muhim bosqich hisoblanadi. Bunday model korxonadagi barcha mavjud ichki audit obyektlarini (bo‘limlar, faoliyat yo‘nalishlari, jarayonlar) ularning xavf darajasiga qarab reytinglash imkonini beradi. Mazkur reyting modeli bir necha indikatorlar asosida tuziladi va ularning har biri muayyan vazn (w) koeffitsienti bilan baholanadi. Indikatorlar tarkibiga quyidagilar kiradi: moliyaviy risklar (FR), operatsion risklar (OR), muvofiqlik risklari (CR), ichki audit tavsiyalarining bajarilish darajasi (AR), xodimlar almashinuvi (HR), texnologik ishonchlilik (TI), shikoyatlar statistikasi (CS) va boshqa maxsus risk indikatorlari. Har bir indikator ball tizimi asosida (1 dan 5 gacha) baholanadi va yakuniy reyting indeksini quyidagi formula asosida aniqlash mumkin:

$$\text{Risk Reyting Indeksi (RRI)} = \sum (\text{Indicator} \times \text{Weight})$$

Shakllantirilgan modelda eng yuqori xavfga ega bo‘lgan obyektlar ustuvor ichki audit obyektlari sifatida tanlanadi. Bu esa ichki audit resurslarini samarali taqsimlash, ichki auditorlik jadvalini xavfga asoslangan ustuvorlikda tuzish va real vaqtli monitoring mexanizmini joriy qilish imkonini beradi[3]. Quyida bunday reyting modelining amaliy ko‘rinishdagi namunaviy jadvali keltirilgan.

1-jadval

Ichki audit obyektlarini reyting asosida ustuvorlikni aniqlash na‘munaviy jadvali

Ichki audit obyekti	Moliyaviy risk	Operatsion risk	Ichki audit tavsiyalari	Texnik ishonchlilik (TI)	Umumiy ball (Σ)	Xavf darajasi	Ustuvorlik
Buxgalteriya bo‘limi	$5 \times 0.25 = 1.25$	$4 \times 0.20 = 0.80$	$3 \times 0.25 = 0.75$	$2 \times 0.30 = 0.60$	3.40	Yuqori	1
Xaridlar bo‘limi	$3 \times 0.25 = 0.75$	$5 \times 0.20 = 1.00$	$4 \times 0.25 = 1.00$	$2 \times 0.30 = 0.60$	3.35	Yuqori	2
Kadrlar bo‘limi	$2 \times 0.25 = 0.50$	$3 \times 0.20 = 0.60$	$3 \times 0.25 = 0.75$	$4 \times 0.30 = 1.20$	3.05	O‘rtacha	3

IT bo‘limi	$1 \times 0.25 = 0.25$	$2 \times 0.20 = 0.40$	$2 \times 0.25 = 0.50$	$5 \times 0.30 = 1.50$	2.65	Past	4
------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------	------	---

Yuqoridagi jadvaldan ko‘rinib turibdiki, ballar yig‘indisi asosida ichki audit obyektlari xavf darajasiga ko‘ra yuqoridan pastga qarab ustuvorlashtiriladi. Bu yondashuv orqali ichki auditorlar vaqt va resurslarni eng muhim va riskli sohalarga qaratishlari, ichki audit samaradorligini oshirishlari hamda strategik qarorlar uchun zarur axborotlarni aniqlik bilan taqdim etishlari mumkin. Shuningdek, ushbu modelni zamonaviy axborot tizimlariga integratsiyalash orqali avtomatik tahlil va reytingni real vaqtda olish mumkin, bu esa ichki auditni proaktiv nazorat tizimiga aylantiradi.

Reyting modelini ichki audit jarayonlariga integratsiyalash ichki auditning tizimlili, izchilligi va riskka asoslangan ustuvorlikni ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. Bu model yordamida ichki auditorlar ichki audit ob‘yektlarini nafaqat tanlashda, balki har bir bosqichda ularning xavf darajasiga mos yondashuvni qo‘llash imkoniga ega bo‘ladilar. Modelning integratsiyasi, birinchi navbatda, ichki audit departamenti tomonidan tuziladigan yillik yoki yarim yillik ichki audit rejalari tarkibiga xavf reytingiga asoslangan ustuvorliklarni kiritishni nazarda tutadi. Misol uchun, 4 ball va undan yuqori xavf indeksiga ega bo‘lgan bo‘limlar har chorakda yoki yarim yillikda tekshirilsa, past xavfli bo‘limlar yiliga bir marta yoki ikki yilda bir marta tekshiriladi. Bu esa ichki audit resurslarini optimallashtirish, tekshiruvlar samaradorligini oshirish va byudjetni tejash imkonini beradi.

Modelni ichki audit jarayonlariga to‘liq integratsiya qilishda ichki audit axborot tizimlari (Ichki audit Management System - AMS) katta yordam beradi. AMS orqali reyting ko‘rsatkichlarini avtomatik yangilab borish, obyektlar holatidagi o‘zgarishlarni real vaqt rejimida qayd etish va ichki auditorlarga tezkor tahliliy axborot yetkazish mumkin bo‘ladi. Misol uchun, korxonada moliyaviy xatoliklar yoki yangi qonunchilik talablari bilan bog‘liq xavflar ortgan bo‘lsa, bu model avtomatik tarzda reyting ballarini yangilaydi va ichki auditorlar uchun ustuvorlik tartibini qayta shakllantiradi. Shuningdek, tavsiyalar bajarilmagan yoki xodimlar almashuvi kuchli bo‘lgan bo‘limlarda xavf reytingi yuqorilaydi, bu esa ichki audit rejasini mos ravishda yangilash zaruratini yuzaga keltiradi.

Doimiy monitoring tizimini shakllantirish reyting modelining hayotiyiligini ta‘minlashda muhim bosqich hisoblanadi. Bu monitoring tizimi orqali xavflar intensivligi, tavsiyalar bajarilishi, biznes jarayonlar samaradorligi kabi ko‘rsatkichlar muntazam tarzda kuzatib boriladi.

Korxonada risk indikatorlarini (KRI - Key Risk Indicators) avtomatik yig'uvchi dasturni joriy qilish orqali barcha bo'limlar kesimida holatni vizual va statistik tarzda tahlil qilish mumkin bo'ladi[3]. Misol uchun, real vaqtli "xavf paneli" (risk dashboard) orqali har bir bo'limning xavf darajasi, oxirgi ichki audit sanasi, bajarilgan va bajarilmagan tavsiyalar soni, mavjud buzilishlar statistikasi ko'rinadi. Bunday tizim rahbariyatga strategik qarorlar qabul qilishda asosli axborot beradi, ichki auditga esa rejalashtirishdan tortib monitoringgacha bo'lgan barcha bosqichlarda metodik yondashuvni qo'llash imkonini yaratadi.

Xulosa

Reyting modelini ichki audit jarayonlariga to'liq integratsiyalash va uni doimiy monitoring bilan uyg'unlashtirish orqali korxonalarda ichki auditning proaktiv, moslashuvchan va ehtimoliy risklarga tayyor tizimi shakllantiriladi. Bu esa ichki auditdan kutilayotgan asosiy maqsad - xavflarni aniqlash, minimallashtirish va korxonada resurslarini oqilona boshqarishga erishishda hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Risk panellari (risk dashboard) orqali rahbariyatga strategik qarorlar qabul qilishda asosli axborot beradi, ichki auditga esa rejalashtirishdan tortib monitoringgacha bo'lgan barcha bosqichlarda metodik yondashuvni qo'llash imkonini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdusalomova N.B. Ichki audit asoslari. - T.: Iqtisod-Moliya, 2017. - 224 b.
2. Çetin A.A., Pamukçu A. Risk-based internal audit and corporate sustainability //academic research in social, human and administrative sciences-i. - c. 27.
3. Coderre D. Internal audit efficiency through automation. - John Wiley & Sons, Inc., 2009.
4. Mujalli A. Factors affecting the implementation of risk-based internal auditing //Journal of Risk and Financial Management. - 2024. - T. 17. - №. 5. - C. 196.
5. Каламанова Е.Н. Развитие информационно-методического обеспечения анализа эффективности внутреннего аудита. Автореф. дис. на соис уч. степ. к.э.н. - Москва: Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова. 2024. – С. 30
6. Колибаба О.В. Бухгалтерский учет расходов и доходов в негосударственных образовательных учреждениях (на материалах средних специальных учебных заведений потребительской

кооперации). Автореф. дис. на соис уч. степ. к.э.н. - Москва: – Московский университет потребительской кооперации. 2002. – С. 22

7. Qo‘ziev I.N. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida auditorlik hisobotini tuzish va umumlashtirish metodologiyasini takomillashtirish. i.f.d. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dis. Avtoref. - T.: 2017. - 70 b.

8. Mamatov Z.T. Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarda moliyaviy hisobot auditini o‘tkazishni takomillashtirish masalalari. Iqtisod fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertasiya avtoreferati. -Toshkent.: O‘zR Bank-moliya akademiyasi, 2005. - 40 b.

9. Mamatov Z.T. Audit: muammolar va rivojlantirish istiqbollari, T.: TMI, 2004. - 348 b.

10. Матвеева Татьяна Валентиновна. Учет и контроль за затратами в высших учебных заведениях: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.12. - Москва, 2001. - 219 с.

11. Немчицкая О.М. Развитие бухгалтерского учета и внутреннего финансового контроля в негосударственных образовательных учреждениях: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.12. - Ростов-на-Дону, 2009. - 245 с.

12. Ne‘matov O.I. Nodavlat notijorat tashkilotlarida buxgalteriya hisobi va auditni takomillashtirish: avtoref. dis. ... falsafa dokt. (PhD): 08.00.08. - Toshkent, 2021. - 58 b.

13. Ochilov F.Sh. Majburiyatlar hisobi va auditini takomillashtirish //Iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (Doctor of Philosophy) dissertatsiyasi avtoreferati. - 2020. - T. 56.

14. Тимофеева Т.В. Бухгалтерский учет доходов и расходов негосударственных образовательных учреждений. Автореф. дис. на соис уч. степ. к.э.н. - Москва: – Московский государственный университет прикладной биотехнологии. 2009. – С. 30